

HERMUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

NÚMERO 25 · AÑO 2024 · EDICIONES TREA · ISSN 2462-6457

TREA

Patrimonios vivos: el patrimonio cultural inmaterial ante los retos del futuro

MONOGRAFÍAS

XAVIER ROIGÉ VENTURA | MIREIA GUIL EGEA | LLUÍS BELLAS MELGOSA ¿El patrimonio inmaterial disruptivo? Las fiestas como arena de conflictos ♦ **MARC BALLESTÉ ESCORIHUELA | TOMÀS CALVO POBLA | ARES FERNÁNDEZ JOVÉ | MARCEL·LA ANDREU GASA | ANNA SOLÉ LLUSSÀ** Transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial al Pirineu de Lleida: el cas dels raiers de la Ribera del Segre i de la Noguera Pallaresa ♦ **GIULIA GARZIONE | VIOLA PIEROZZI** L'immaterialità di Materiale Project Room: un caso di approccio partecipativo, multivocale e multidisciplinare all'Intangible Cultural Heritage ♦ **MAR MACHADO COLOMER** El Patrimoni Cultural Immaterial com a potenciador de la ciutat: una mirada atenta a les Festes de la Magdalena de Castelló ♦ **PABLO PORRAS MONTANÉ | ALEJANDRO EGEA VIVANCOS** Concepciones de los futuros docentes de Educación Infantil en torno al patrimonio etnológico ♦ **LAIA ENCINAR-PRAT | NÚRIA GUITART-CASALDERREY | MARTA SALVADOR-ALMELA** El patrimonio cultural como herramienta de educación, memoria histórica e inclusión: visita al museo memorial del exilio por parte del colectivo ucraniano

ARTÍCULOS DE TEMÁTICA LIBRE

MONTserrat SÁNCHEZ BARJA Continente y contenido: La arquitectura como parte del discurso de los museos de Ciutat Vella en Barcelona ♦ **NASSER SALDJA | YOUCEF SI YOUCEF** Borrowings of neomoorish architecture from moorish architecture and their reinterpretation ♦ **ELOY BERMEJO-MALUMBRES | ISMAEL PIAZUELO RODRÍGUEZ | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ | JOSÉ-MANUEL GONZÁLEZ-GONZÁLEZ** La recreación de obras de arte en el aula: Una herramienta para la comprensión crítica y la creatividad ♦ **MARÍA JOSÉ MERCHÁN | MARIO CORRALES-SERRANO** Análisis de la percepción de una visita guiada a un museo arqueológico con docentes de Educación Infantil en formación

MISCELÁNEA

Universitat de Lleida
Departament de Ciències
de l'Educació

HERMUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

25

NÚMERO 25, AÑO 2024

Patrimonios vivos: el patrimonio cultural inmaterial ante los retos del futuro

Universitat de Lleida
Departament de Ciències
de l'Educació

■ TREA ■

HERMUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Dirección
Nayra Llonch Molina Universitat de Lleida

Imagen de cubierta
Xavier Roigé Ventura

Secretaria científica
Clara López Basanta Universitat de Lleida

Coordinación del número
Alejandra Canals Ossul Universitat de Barcelona
Tània Martínez Gil Universitat de Barcelona

Consejo de redacción
Beatrice Borghi Università di Bologna
Roser Calaf Masachs Universidad de Oviedo
Laia Coma Quintana Universitat de Barcelona
José María Cuenca López Universidad de Huelva
Antonio Espinosa Ruiz Vila Museu. Museo de La Vila Joyosa
Enric Falguera García Universitat de Lleida
Olaia Fontal Merillas Universidad de Valladolid
Carolina Martín Piñol Universitat de Barcelona
Joaquim Prats Cuevas Universitat de Barcelona
Pilar Rivero García Universidad de Zaragoza
Gonzalo Ruiz Zapatero Universidad Complutense de Madrid
Moisés Selfa Sastre Universitat de Lleida

Consejo asesor
Leonor Adán Alfaro Dirección Museológica de la Universidad Austral (Chile)
Silvia Alderoqui Museo de las Escuelas de Buenos Aires (Argentina)
Konstantinos Arvanitis University of Manchester (Reino Unido)
Mikel Asensio Brouard Universidad Autónoma de Madrid
Darko Babic Universidad de Zagreb (Croacia)
José María Bello Diéguez Museo Arqueológico e Histórico da Coruña
John Carman Birmingham University (Reino Unido)
Glòria Jové Monclús Universitat de Lleida
Javier Martí Oltra Museo de Historia de Valencia
Clara Masriera Esquerra Universitat Autònoma de Barcelona
Ivo Mattozzi Libera Università di Bolzano (Italia)
Maria Glòria Parra Santos Solé Universidade do Minho (Portugal)
Rene Sivan The Tower of David Museum of the History of Jerusalem (Israel)
Pepe Serra Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
Jorge A. Soler Díaz Marq-Museo Arqueológico de Alicante
Sebastián Molina Puche Universidad de Murcia

Envío de originales <http://raco.cat/index.php/Hermus/index>

Dirección editorial Álvaro Díaz Huici
Compaginación Alberto Gombáu [Proyecto Gráfico]

ISSN 2462-6457

PRESENTACIÓN

- 4 Patrimonios vivos: el patrimonio cultural inmaterial ante los retos del futuro
ALEJANDRA CANALS OSSUL
TÀNIA MARTÍNEZ GIL

MONOGRÁFICO

- 9 ¿El patrimonio inmaterial disruptivo? Las fiestas como arena de conflictos
XAVIER ROIGÉ VENTURA
MIREIA GUIL EGEA
LLUÍS BELLAS MELGOSA
- 25 Transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial al Pirineu de Lleida: el cas dels raiers de la Ribera del Segre i de la Noguera Pallaresa
MARC BALLESTÉ ESCORIHUELA
TOMÀS CALVO POBLA
ARES FERNÁNDEZ JOVÉ
MARCEL·LA ANDREU GASA
ANNA SOLÉ LLUSSÀ
- 41 L'immaterialità di Materiale Project Room: un caso di approccio partecipativo, multivocale e multidisciplinare all'Intangible Cultural Heritage
GIULIA GARZIONE
VIOLA PIEROZZI
- 65 El Patrimoni Cultural Immaterial com a potenciador de la ciutat: una mirada atenta a les Festes de la Magdalena de Castelló
MAR MACHADO COLOMER
- 84 Concepciones de los futuros docentes de Educación Infantil en torno al patrimonio etnológico
PABLO PORRAS MONTANÉ
ALEJANDRO EGEA VIVANCOS
- 103 El patrimonio cultural como herramienta de educación, memoria histórica e inclusión: visita al museo memorial del exilio por parte del colectivo ucraniano
LAIA ENCINAR-PRAT
NÚRIA GUITART-CASALDERREY
MARTA SALVADOR-ALMELA

TEMÁTICA LIBRE

- 119 Continente y contenido: La arquitectura como parte del discurso de los museos de Ciutat Vella en Barcelona
MONTSERRAT SÁNCHEZ BARJA
- 146 Borrowings of neomoorish architecture from moorish architecture and their reinterpretation
NASSER SALDJA
YOUCEF SI YOUCEF
- 167 La recreación de obras de arte en el aula: Una herramienta para la comprensión crítica y la creatividad
ELOY BERMEJO-MALUMBRES
ISMAEL PIAZUELO RODRÍGUEZ
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
JOSÉ-MANUEL GONZÁLEZ-GONZÁLEZ
- 184 Análisis de la percepción de una visita guiada a un museo arqueológico con docentes de Educación Infantil en formación
MARÍA JOSÉ MERCHÁN
MARIO CORRALES-SERRANO

MISCELÁNEA

- 205 Guil Egea, M. (2024). *De festes locals a patrimoni Immaterial de la UNESCO. La patrimonialització de les Festes del Foc als Pirineus* [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]
MONTSERRAT CLUA
- 210 Espinosa, A., Moya, J.A., Hervias, J.J., Doncel, P., y Bonmatí, C. (2023). *Interpretación del patrimonio en museos y lugares culturales: principios y técnicas*. Ediciones Trea.
JESÚS PEDRO LORENTE
- 212 Gómez Martínez, J. (2023). *Museografía comparada*. Ediciones Trea.
LUIS WALIAS RIVERA
- 216 Arrieta Urtizberea, I., Roigé Ventura, X., y Seguí Seguí, J. (eds.) (2023). *Pandemia, patrimonio cultural inmaterial y museos: de la parálisis a la activación e innovación*. Universidad del País Vasco.
MARTA RICO IÑIGO
- 221 Portela- Fontán, A., y Martín- Piñol, C. (2024). *Maletas didácticas. Definición, modelos y pautas para su diseño*. Ediciones Trea.
ADRIÀ SEIJAS GONZÁLEZ

Patrimonio inmaterial y museos ante los retos de la sostenibilidad cultural: Políticas, estrategias y metodologías en la era postcovid (PID2021-123063NB-I00)

TEMÁTICA LIBRE

La recreación de obras de arte en el aula para la formación de futuros docentes. Interpretación crítica y transformación contemporánea*

The recreation of artwork in the classroom for the training of future teachers. Critical interpretation and contemporary transformation

ELOY BERMEJO-MALUMBRES | ISMAEL PIAZUELO RODRÍGUEZ
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ | JOSÉ-MANUEL GONZÁLEZ-GONZÁLEZ

Eloy Bermejo-Malumbres
Universidad de Zaragoza
<https://orcid.org/0000-0003-2614-6641>
e.bermejo@unizar.es

Ismael Piazuelo Rodríguez
Universidad de Zaragoza
<https://orcid.org/0000-0002-0017-9261>
ismaelpiazuelo@unizar.es

José Manuel Hernández de la Cruz
Universidad de Zaragoza
<https://orcid.org/0000-0001-8367-4497>
jmh@unizar.es

José-Manuel González-González
Universidad de Zaragoza
<https://orcid.org/0000-0002-0383-2721>
joseman@unizar.es

Recepción del artículo: 14-06-2024. Aceptación de su publicación: 30-10-2024

RESUMEN

La recreación de obras de arte en el aula se presenta como una metodología efectiva para trabajar la didáctica de la Historia del Arte y el patrimonio en las clases de Magisterio. A través de una experiencia educativa con estudiantes de la Universidad de Zaragoza, se explora el aprendizaje experiencial, donde el alumnado participa activa y multisensorialmente en el aprendizaje, recreando obras artísticas e incorporando elementos contemporáneos que reflejan críticas sociales actuales. Esta metodología permite al estudiantado una comprensión más profunda de las influencias culturales, sociales y políticas detrás de los movimientos artísticos y fomenta la puesta en valor de las artes y el patrimonio.

Los resultados muestran interés por parte del alumnado y la comprensión de los contextos históricos y culturales, sugiriendo que la recreación artística en las aulas potencia un aprendizaje significativo y eleva el compromiso estudiantil. Además, la actividad desarrolla habilidades educativas como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, y promueve la capacidad analítica para interpretar elementos artísticos de forma reflexiva. Este enfoque didáctico se muestra como una herramienta valiosa en la educación superior, ofreciendo un método innovador que puede mejorar significativamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, tanto en la formación docente como en la comprensión estudiantil del arte y la historia.

PALABRAS CLAVE

formación de docentes, recreación, aprendizaje por experiencia, educación, metodologías activas

ABSTRACT

The recreation of works of art in the classroom is presented as an effective methodology for teaching Art History and heritage in teacher training courses. Through an educational experience with students from the University of Zaragoza, experiential learning is explored, where students actively and multisensorially engage in learning by recreating artworks and incorporating contemporary elements that reflect current social critiques. This methodology enables students to gain a deeper understanding of the cultural, social, and political influences behind artistic movements and promotes the appreciation of arts and heritage.

The results show student interest and understanding of historical and cultural contexts, suggesting that artistic recreation in the classroom enhances meaningful learning and increases student engagement. Additionally, the activity develops critical skills such as critical thinking, creativity, and teamwork, and promotes the analytical ability to critically interpret artistic elements.

This pedagogical approach proves to be a valuable tool in higher education, offering an innovative method that can significantly improve the quality of teaching and learning in both teacher training and students' understanding of art and history.

KEYWORDS

teacher training, recreation, experiential learning, education, active methodologies

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La formación del profesorado constituye el punto de partida esencial para construir una educación de calidad. Por ello, es importante que las y los futuros docentes conozcan distintas técnicas y metodologías para poder disponer de diversidad de recursos cuando les toque enfrentarse a un aula real. En este sentido, el conocimiento y práctica con diferentes metodologías durante su formación puede ser clave para que adquieran competencias que trascienden el simple aprendizaje teórico.

Kolb (1984) afirma que el aprendizaje es mayor y más permanente a través de la experiencia directa, lo que permite la asimilación y el procesamiento de la información de una manera más profunda. Según Smith y Kosslyn (2015), las actividades que involucran múltiples sentidos y la participación activa pueden crear conexiones neuronales más fuertes y facilitar el recuerdo de la información. Por otra parte, Vygotsky (1978) destacó la importancia del entorno social en el aprendizaje. Todo ello refuerza la idea de que la utilización de metodologías activas incluso en los espacios de educación superior puede mejorar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este contexto, el presente artículo describe una experiencia educativa llevada a cabo con el alumnado del tercer curso del Grado en Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Zaragoza durante el curso 2023/2024, concretamente desde la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales II, centrada en la didáctica de la Historia, la Historia del Arte y el Patrimonio.

La experiencia se realizó en dos grupos de prácticas, alrededor de 25 estudiantes cada uno, que a su vez se distribuían en equipos de trabajo más pequeños, de entre 3 y 8. De los dos grupos, un total de 35 estudiantes participaron en esta actividad en las tres sesiones y los resultados y reflexiones obtenidos se fundamentan en las observaciones del trabajo en equipo, una lista de cotejo aplicada a los participantes y un cuestionario que recoge sus percepciones sobre el proceso de aprendizaje.

MARCO TEÓRICO

La recreación es una práctica que se ha demostrado útil para la comprensión y el aprendizaje de la Historia que, aunque con frecuencia se asocia con el aprendizaje no formal, está tratando de encontrar su espacio en la enseñanza reglada (Español-Solana, 2019a y 2019b; González-González et al., 2022; Ponsoda-López de Atalaya et al., 2023).

* Esta publicación se ha realizado gracias al apoyo del Grupo de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales ARGOS-IUCA (S50_23R) del Gobierno de Aragón y es parte del proyecto I+D+i PID2020-115288RB-I00: Competencias Digitales, procesos de aprendizaje y toma de conciencia sobre el patrimonio cultural: educación de calidad para ciudades y comunidades sostenibles, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/.

No obstante, no es tan frecuente para la enseñanza de otras disciplinas dentro de las Ciencias Sociales, como la Historia del Arte, la Geografía o la Educación cívica y democrática. Sin embargo, estas disciplinas tienen presencia en el currículo en todos los cursos de Educación Primaria, según el Real Decreto 157/2022. Este decreto incluye, entre sus competencias específicas del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, cuestiones que tienen que ver con el conocimiento del entorno y del patrimonio, así como la relación que estos tienen con la cultura. Además, entre sus saberes básicos, se encuentran las expresiones y producciones artísticas a lo largo de los distintos periodos de la Historia que se estudian en los diferentes cursos. De hecho, las experiencias que emplean estas técnicas suelen aparecer relacionadas con otras áreas del conocimiento, como la música (Yelo-Cano, 2018), o la educación artística (Olesina y Polyudova, 2022), y no tanto con las Ciencias Sociales.

A través de las actividades de representación, el alumnado puede vivenciar diferentes períodos históricos, lo que permite obtener una apreciación más profunda del contexto en el que se crearon las obras de arte. Este planteamiento de aprendizaje basado en la experiencia puede mejorar la comprensión de la historia del arte del alumnado, al proporcionarles una visión más holística de las influencias culturales, sociales y políticas que dieron forma a los movimientos artísticos (Bowen y Kisida, 2022). Según Housen (2002) y Rivero et al. (2023), las experiencias estéticas profundas pueden desencadenar una conexión emocional y cognitiva con las obras, lo que potencia una apreciación más profunda del arte y el patrimonio.

La integración de la apreciación dialógica basada en estrategias de pensamiento visual puede mejorar aún más la experiencia de aprendizaje en las recreaciones de historia del arte (Chávez-Preisler, 2021; Ishiguro et al., 2021). Al animar al alumnado a entablar diálogos y discusiones críticas sobre las obras de arte, los educadores promueven una comprensión más profunda de los conceptos y estilos artísticos. Este enfoque no sólo fomenta la apreciación estética, sino que también desarrolla la capacidad analítica de los alumnos para interpretar los elementos visuales del arte. A través de estos diálogos, los estudiantes pueden perfeccionar sus estrategias de observación del arte y cultivar una comprensión más matizada de la historia del arte.

Para que el arte se utilice eficazmente como recurso educativo en la enseñanza de la Historia se requiere una comprensión profunda de las obras a través del análisis e interpretación. Este tratamiento permite al profesorado desarrollar estrategias y metodologías edu-

cativas que faciliten una apreciación histórica, artística y estética del arte, evitando su banalización en la praxis educativa (Álvarez, 2020). Un aspecto clave para el desarrollo de competencias en Historia e Historia del Arte es la empatía histórica, que permite al alumnado comprender y conectar con los actores del pasado desde su propia perspectiva (Ciriza-Mendivil, 2021). Esta empatía no solo contribuye al análisis crítico, sino que también ayuda a los estudiantes a desarrollar una dimensión ética sobre los acontecimientos históricos y artísticos, conectándolos con los dilemas morales del presente.

Otra de las estrategias destacadas es la integración del pensamiento histórico en el aula, lo que implica utilizar el arte para simular el trabajo de los historiadores. Esto incluye la lectura y análisis crítico de fuentes históricas, promoviendo una comprensión contextualizada de los eventos históricos y desarrollando competencias cognitivas específicas como la empatía histórica y la dimensión ética (Ciriza-Mendivil, 2021; Lahera y Pérez, 2021; Martínez-Hita, 2022; Seixas y Morton, 2013). Al aplicar este enfoque, el alumnado es capaz de entender la historia como una disciplina que requiere investigación, en lugar de mera memorización de datos y fechas. Las actividades y estrategias didácticas deben contribuir a impedir esta problemática tan común en la praxis educativa (López-Flamarique et al., 2022).

Las recreaciones de historia del arte también pueden servir de puente entre el pasado y el presente, permitiendo a los estudiantes explorar la relevancia de los movimientos artísticos históricos en la sociedad contemporánea (Martínez-Hita, 2022; Vahter, 2016). En ese sentido, la gamificación, como estrategia metodológica, ha mostrado ser una herramienta eficaz para fomentar este pensamiento, ofreciendo una forma dinámica de abordar el contenido histórico (Martínez-Hita, 2022).

Al conectar la historia del arte con las prácticas artísticas contemporáneas, el estudiantado puede comprender mejor la evolución de los estilos y las técnicas artísticas a lo largo del tiempo. Este enfoque comparativo permite apreciar la continuidad y la innovación en el arte, fomentando una apreciación más profunda de la naturaleza dinámica de la expresión artística y también la puesta en valor del patrimonio (Leyva-Peña, 2023).

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

La actividad planteada, que recibe el nombre de *Contemporizando el arte* buscaba la recreación de obras de arte como herramienta didáctica para mejorar la comprensión crítica y la creatividad en

el aprendizaje de la Historia, la Historia del Arte y el patrimonio.

Las y los estudiantes, organizados en grupos heterogéneos, debían escoger una obra de arte de una lista sugerida por el profesorado. La división en grupos varió en función del número de personas que comprendiese la obra de arte elegida.

Una vez escogida la obra de arte, cada equipo tuvo que investigar brevemente sobre el contexto histórico, cultural y social de la obra seleccionada para posteriormente incorporar en la recreación, elementos contemporáneos que reflejasen una crítica social actual. De esta forma, el alumnado pudo comprobar cómo estas problemáticas han evolucionado o cambiado con el tiempo, explorando el cambio y la continuidad históricos.

La recreación debía mantener la esencia de la obra original, pero incluyendo modificaciones que destaquen problemáticas sociales contemporáneas, fomentando así una conexión entre el pasado y el presente. Al mismo tiempo, el alumnado pudo identificar aspectos de la obra que siguen siendo relevantes en la actualidad, subrayando las continuidades históricas.

Figura 1. Recreación de la obra *La Libertad guiando al pueblo* de Eugène Delacroix por parte del alumnado.

Fuente: elaboración propia.

La actividad buscaba establecer una discusión crítica sobre las interpretaciones y los mensajes sociales reflejados en las recreaciones, explorando cómo el cambio y la continuidad históricos se manifiestan en las obras presentadas.

Cada grupo debía presentar su recreación al resto de la clase, explicando tanto el contexto original de la obra como los elementos contemporáneos incorporados (Figuras 1, 2 y 3). El alumnado fue evaluado tanto durante el proceso de investigación como en la creatividad y pertinencia de su recreación, con un enfoque en la identificación y articulación de cambio y continuidad históricos.

La propuesta se implementó a lo largo de tres semanas, con una duración de dos horas por sesión y se dividió cada sesión en tres partes para favorecer la participación y el desarrollo correcto de la actividad en los grupos (Tabla 1).

Figura 2. Recreación de la obra *La Última Cena* de Leonardo Da Vinci por parte del alumnado. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Recreación de la obra *El hijo del hombre* de René Magritte por parte del alumnado. Fuente: elaboración propia.

Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3
Presentación de la actividad Contemporizando el Arte: Explicación de los objetivos, metodología y evaluación.	Recopilación de información sobre el contexto histórico, cultural y social e identificación de elementos contemporáneos para incorporar en la recreación.	Presentación de cada grupo de su recreación al resto de la clase.
Formación de grupos heterogéneos de acuerdo con las obras seleccionadas.	Feedback del profesorado y ajustes necesarios.	Evaluación por parte del profesorado basada en la creatividad, pertinencia y articulación del cambio y continuidad históricos.
Discusión en grupo sobre el contexto histórico, cultural y social de la obra.	Desarrollo del diseño detallado de la recreación, incluyendo vestimenta, escenografía y elementos contemporáneos.	Recolección de cuestionarios de percepción del alumnado.

Tabla 1. Temporalización de la actividad. Fuente: elaboración propia.

MÉTODO

OBJETIVOS

El propósito de este estudio es analizar el impacto de la recreación de obras de arte como una metodología innovadora para la formación de futuros docentes de Educación Primaria. Esta propuesta pretende además de mejorar la comprensión de la Historia del Arte y el patrimonio, fomentar habilidades críticas como la interpretación histórica y la actualización de los contenidos artísticos. Los objetivos que guían este estudio son los siguientes:

- Objetivo principal:** Implementar una metodología experiencial y participativa para la enseñanza de la Didáctica de la Historia del Arte y el patrimonio, basada en la recreación artística, en el contexto de la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales II del Grado de Magisterio en Educación Primaria.

- Objetivo específico:** Analizar el impacto de esta metodología en el aprendizaje del alumnado a través de la evaluación de su participación activa, el desarrollo de habilidades críticas, la capacidad de interpretación y la integración de elementos contemporáneos en las recreaciones.

ENFOQUE DEL ESTUDIO

Este estudio utiliza un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo para examinar cómo la incorporación de la recreación de obras de arte afecta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de Magisterio de Educación Primaria en la Universidad de Zaragoza. La metodología se enfoca en entender las percepciones y experiencias personales de los estudiantes respecto a esta innovadora práctica didáctica (Herrero-Nivela, 2002).

PARTICIPANTES

Los participantes incluyen a los 48 estudiantes de 3º curso del Grado de Magisterio de Educación Primaria, seleccionados durante el curso 2023-2024 por conveniencia debido a su participación en la propuesta didáctica. Finalmente se obtuvieron datos de 35 de ellos. Todos los participantes han decidido participar de manera libre y voluntaria en el presente estudio.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos se recopilaban utilizando dos métodos complementarios:

- Observación participante:** observaciones detalladas fueron realizadas usando una lista de cotejo ad hoc, que incluyó criterios como interacción entre estudiantes, manifestación de creatividad y participación (Tabla 2). Cada uno de los elementos de la lista de cotejo se respondieron con una escala de tres niveles (Siempre, A veces, Nunca) que se midieron en diferentes momentos de la propuesta didáctica para captar las diversas interacciones y comportamientos (Riba-Campos, 2002).
- Cuestionario:** se diseñó un cuestionario para recabar las percepciones del alumnado sobre la efectivi-

I	Investiga para conocer en profundidad las características fundamentales de la obra de arte asignada.
II	Contextualiza y relaciona algunos elementos de la obra de arte asignada (temática, técnica, color, circunstancia, vestimenta, situación política, etc.) con el presente.
III	Se muestra proactivo/a, trabaja en grupo y está centrado/a en la realización de la actividad.
IV	Utiliza un vocabulario propio de la Historia del arte y del patrimonio.

Tabla 2. Ítems de la lista de cotejo. Fuente: elaboración propia.

dad y el impacto de la recreación de obras de arte en su aprendizaje. Este cuestionario incluyó preguntas abiertas donde se abordaron temas como la satisfacción con la práctica didáctica, la percepción de su utilidad para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, y la motivación para participar en futuras actividades similares. Se utilizó la aplicación *Google Forms* para contestar las preguntas y recopilar las respuestas.

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO:

1. ¿Consideras la propuesta como un recurso educativo aplicable en el contexto de la enseñanza primaria?
2. ¿Qué impacto crees que tiene la utilización del arte como recurso educativo en la enseñanza de estas disciplinas en comparación con métodos más tradicionales?
3. ¿Cómo crees que esta actividad puede fomentar la creatividad y la expresión personal de los estudiantes en relación con el arte y la historia y el patrimonio?
4. ¿Qué opinión tienes sobre la importancia de utilizar el arte como recurso educativo para promover la reflexión crítica sobre aspectos de la realidad actual?
5. ¿A través de la utilización de este recurso se generan vínculos emocionales con el arte y el patrimonio?

1. Posibilidades de replicabilidad en el futuro ejercicio profesional
<ul style="list-style-type: none"> Comentarios con respeto a la posibilidad de realizar esta actividad o una versión adaptada de la misma en una clase de EP. Comentarios en torno a los posibles aprendizajes o desarrollo de competencias que les podrías proporcionar a estudiantes de EP este tipo de actividades.
2. Reflexión en torno al empleo del arte como recurso educativo
<ul style="list-style-type: none"> Utilidad de las obras de arte o actividades relacionadas con las mismas. Generación de vínculos, identificación o expresión de emociones a través del arte.
3. Apreciaciones u opiniones con respecto a la actividad
<ul style="list-style-type: none"> Opiniones/Actitudes positivas y/o proactivas. Sugerencias de mejora. Opiniones/Actitudes negativas, de aburrimiento o pasividad.

Tabla 3. Categorías y subcategorías en las que se han clasificado los datos a través de Nvivo v. 14. Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizó codificación abierta y axial para analizar las respuestas del cuestionario y las notas de las observaciones, identificando temas y patrones recurrentes. El software NVivo v. 14 facilitó la gestión y análisis de los datos cualitativos a través de categorías, permitiendo una comparación efectiva de los diferentes aspectos de las experiencias estudiantiles.

Por otra parte, se cuantificaron los datos obtenidos de la lista de cotejo y se obtuvieron los porcentajes de cada uno de los niveles de desarrollo en cada ítem.

CUESTIONES ÉTICAS

Con carácter previo a la realización de este estudio y del comienzo de la actividad, se informó al estudiantado de la intención de realizar una investigación basada en esta propuesta de actividad en la que podían participar con total libertad, asegurándoles que su decisión de participar en el estudio no tendría ninguna influencia sobre su calificación.

Del mismo modo, se les repartió un consentimiento informado en el que se les explicaban los objetivos del estudio y se les pedía el consentimiento para utilizar con fines de investigación, tanto sus datos como las imágenes que ellos mismos proporcionaron como producto de su participación en la práctica.

Todos los participantes firmaron dicho consentimiento para ceder sus datos, que quedaron anonimizados tanto en el caso de los

cuestionarios como en el de la observación participante, se insistió en que la no participación en el estudio no afectaría nunca a su calificación en esta o en ninguna otra asignatura del grado. Por cuestiones éticas y para reducir el sesgo del investigador, se decidió que las personas encargadas de rellenar la lista de cotejo relacionada con la observación participante no serían profesores del alumnado que participaban en la actividad y, por lo tanto, no les corresponde a ellos evaluarles ni calificarles la actividad ni la asignatura.

FIABILIDAD Y VALIDEZ

Siguiendo los criterios de Lincoln y Guba para investigaciones cualitativas, se llevaron a cabo una serie de estrategias para controlar aspectos como la dependabilidad y confirmabilidad (Creswell y Poth, 2018). Estos procedimientos procuraron que los resultados obtenidos no solo fueran fiables y válidos, sino también transferibles a otros contextos educativos similares, tratando así de proporcionar con esta investigación un marco de referencia para futuras investigaciones en este ámbito.

En primer lugar, los instrumentos de recogida de datos, tanto las listas de cotejo como los cuestionarios, fueron revisados por grupos de expertos en Didácticas Específicas para asegurar su pertinencia y precisión. De esta manera, tratamos de asegurar que los ítems utilizados estuvieran alineados con los objetivos de la investigación y fueran adecuados para la obtención de los datos necesarios.

Por otra parte, se trató de aportar fiabilidad mediante la triangulación de los datos, comparando los resultados obtenidos de las observaciones sistemáticas y los cuestionarios. Este procedimiento permitió contrastar y validar las percepciones del estudiantado con el comportamiento observado y registrado durante las actividades, aportándoles así consistencia a los resultados.

Por último, con el objetivo de aportar validez interna, se llevaron a cabo ejercicios de reflexividad por parte de los investigadores, manteniendo un registro detallado de las decisiones metodológicas y del proceso de análisis, así como realizando revisiones continuas de los datos entre los miembros del equipo. De esta manera, se redujo el sesgo del investigador y se promovió una interpretación más objetiva de los datos.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de las observaciones y cuestionarios muestran un alto nivel de participación e interés por parte del estudiantado. La mayoría expresó que la actividad de recreación de obras de arte les permitió involucrarse de manera activa y creativa en el aprendizaje de la Historia y la Historia del Arte:

Yo creo que estas actividades pueden gustarles a bastantes niños de primaria y el haberlas hecho en clase creo que es la mejor manera para luego hacerlo de verdad en las clases [...] los niños aprenden mucho mejor si se divierten que solo si escuchan al profesor hablar [ALU.12. P. 1-2].

Sobre el impacto del arte como recurso educativo, otros estudiantes señalaron: «[...] permite una conexión emocional y personal que con otros métodos a lo mejor no se conseguiría, creo que puede ser más efectivo para captar el interés de los pequeños» [ALU.9. P. 2]; «Recrear las obras de arte nos hizo darnos cuenta de cómo los artistas reflejaban su época en sus obras y nos ayudó a ver las conexiones entre el pasado y el presente de una manera más clara y completa» [ALU. 22. P. 2].

Algunas de las respuestas al cuestionario también revelaron un mayor entendimiento de los contextos históricos y culturales de las obras de arte estudiadas y la relación de estas con el presente: «[...] lo de intentar buscar referencias de lo actual en las obras antiguas o al revés lo veo muy bien, la verdad [...]» [ALU. 7. P. 4], e incluso destacan que «[...] son muy útiles porque nos hacen investigar más a fondo sobre las obras y sus contextos, además de ser creativos. Me gustó mucho cómo tuvimos que pensar en cómo relacionar las obras con el presente» [ALU. 17. P. 4].

La mayoría coincidieron en que la actividad les ayudó a comprender mejor los conceptos históricos y artísticos al tener que investigar y recrear las obras con una perspectiva crítica contemporánea: «Realizar estas recreaciones nos llevó a profundizar en el contexto de cada obra, lo que nos hizo entender mejor su significado e importancia para la historia [...]» [ALU.15. P. 3]. Otro estudiante añadió: «Al conectar las obras con temas actuales, aprendimos a ver el arte no solo como algo del pasado, sino como una herramienta para entender nuestro presente» [ALU.18. P. 3]. No obstante, algunas opiniones recogidas en el cuestionario muestran su disconformidad: «[...] la actividad de recrear obras de arte no fue muy útil. Me pareció más una pérdida de tiempo [...] Sentí

SESIÓN 1			
Ítem	SIEMPRE	A VECES	NUNCA
I	0 (0 %)	0 (0 %)	35 (100%)
II	11 (31.4%)	7 (20%)	17 (48.3%)
III	19 (54.3%)	11 (31.4%)	5 (14.3%)
IV	3 (8.6%)	6 (17.1%)	26 (74.3%)
SESIÓN 2			
Ítem	SIEMPRE	A VECES	NUNCA
I	25 (71.4%)	9 (25.7%)	1 (2.9%)
II	18 (51.4%)	11 (31.4%)	6 (17.2%)
III	20 (57.2%)	11 (31.4%)	4 (11.4%)
IV	8 (22.9%)	15 (42.8%)	12 (34.3%)
SESIÓN 3			
Ítem	SIEMPRE	A VECES	NUNCA
I	26 (74.3%)	7 (20%)	2 (5.7%)
II	19 (54.3%)	14 (40%)	2 (5.7%)
III	23 (65.7%)	8 (22.8%)	3 (8.6%)
IV	15 (42.7 %)	18 (51.4%)	2 (5.7%)

Tabla 4. Resultados de la lista de cotejo. Fuente: elaboración propia.

que, aunque puede ser divertido, no aporta mucho al aprendizaje real de la Historia y el Arte» [ALU. 25. P. 3].

En relación a la generación de vínculos emocionales con el arte y el patrimonio, un estudiante expresó: «Se genera un aprecio y respeto por el arte y la historia que hará que dure más en los estudiantes a lo largo de sus vidas» [ALU.20. P. 5], mientras que, aunque mínimamente, algunos han mostrado su desacuerdo en que este: «[...] recurso genere un aprecio y respeto duraderos por el arte y la historia [...] fue difícil ver el valor educativo en recrear obras de arte» [ALU.21. P. 5].

Del mismo modo, los datos que ofrece la observación sistemática llevada a cabo durante las sesiones también corroboran estas impresiones; además de mostrar una clara evolución positiva en el desarrollo de las competencias y los aprendizajes pretendidos con esta actividad a lo largo de las tres sesiones (Tabla 4).

Se observó un desarrollo significativo de habilidades en el alumnado, especialmente en el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. Los datos de observación mostraron que se beneficiaron de las discusiones en grupo y del intercambio de ideas

para la recreación de las obras de arte. Además, la mayoría indicó que la actividad mejoró su capacidad para conectar conceptos históricos con situaciones actuales.

Analizando las observaciones y las respuestas, el estudiantado consiguió identificar las influencias culturales, sociales y políticas en las obras de arte recreadas. La actividad les permitió también ver las obras de arte desde una perspectiva más completa y matizada, además de fomentar la apreciación de la continuidad y el cambio a lo largo de la historia. Las discusiones en clase sobre las recreaciones reflejaron una comprensión mejorada de cómo los problemas y temas históricos se mantienen o evolucionan con el tiempo.

No obstante, aunque no muy numeroso, el alumnado que permaneció en la categoría «Nunca» en las sesiones finales, parece necesitar un enfoque más individualizado para desarrollar sus habilidades de investigación y motivación. Asimismo, pueden tener dificultades para hacer conexiones abstractas o aplicar conocimientos a contextos nuevos y contemporáneos. También se ha mostrado falta de interés en la actividad y problemas de dinámica de grupo e incluso se ha detectado en algunos casos una falta de exposición previa a términos específicos relacionados con la historia del arte y el patrimonio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La implementación de una metodología basada en la recreación de obras de arte como herramienta didáctica demostró ser efectiva para la enseñanza de la Historia y la Historia del Arte en el contexto del Grado en Magisterio de Educación Primaria. Los resultados obtenidos destacan varios puntos clave que merecen ser discutidos desde perspectivas recientes de la investigación.

En primer lugar, la alta participación y motivación del alumnado sugieren que este tipo de actividades pueden incrementar significativamente el compromiso estudiantil. El hecho de que el alumnado percibiera un mayor entendimiento de los contextos históricos y culturales indica que la recreación de obras de arte puede ser una metodología poderosa para facilitar el aprendizaje experiencial y significativo, tal como lo propuso Kolb (1984). Además, la integración de elementos contemporáneos en las recreaciones permitió al estudiantado explorar la continuidad y el cambio en la historia, conectando el pasado con el presente de manera efectiva.

La pertinencia de este tipo de actividades en la enseñanza ha sido reforzada por autores como Bowen y Kisida (2022). Las metodo-

logías que involucran una interacción activa con el arte pueden potenciar tanto el aprendizaje de contenidos históricos como el desarrollo de habilidades críticas, tales como la empatía o el pensamiento reflexivo. Estos hallazgos respaldan la propuesta de este estudio, donde el alumnado, a través de la recreación artística, no solo comprendió mejor el contexto histórico, sino que también sirvió para fortalecer su capacidad de análisis crítico.

El desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo fue otro resultado importante. Estas habilidades son esenciales no solo para la educación en Historia del Arte, sino también para la formación integral de futuros docentes, que necesitan ser capaces de fomentar estas competencias en sus futuros estudiantes. Las observaciones de grupo y el intercambio de ideas para las recreaciones fueron particularmente útiles para este desarrollo, respaldando las teorías de aprendizaje social de Vygotsky (1978).

Respecto a la conexión emocional y estética con las obras de arte, es un aspecto que se destacó de forma consistente en las respuestas del alumnado. Estos resultados se ven respaldados por las conclusiones de Housen (2002), quien argumenta que las experiencias estéticas profundas desencadenan una mayor apreciación y entendimiento del arte. El alumnado, al dialogar críticamente sobre los elementos estéticos y contemporáneos incorporados en las recreaciones, logran un nivel de análisis más profundo, lo que fomenta no solo una comprensión histórica, sino también una valoración estética y patrimonial.

Las discusiones críticas y los diálogos en el transcurso de la actividad promovieron una comprensión más profunda de los conceptos artísticos e históricos, alineándose con las investigaciones de Housen (2002) e Ishiguro et al. (2021) sobre la apreciación estética y la educación artística. Este enfoque no solo mejoró la comprensión de las influencias culturales, sociales y políticas en las obras de arte, sino que también fomentó una apreciación estética y patrimonial más profunda y una capacidad analítica en el alumnado.

Por otro lado, el impacto de estas metodologías en la motivación del alumnado ha sido corroborado por investigaciones recientes. Rivero et al. (2023) subrayan que el aprendizaje activo, como el que implica la recreación artística, favorece un mayor compromiso por parte del alumnado y aumenta su implicación emocional. Esto se refleja también en los datos de este estudio, donde la mayoría de los participantes expresó su satisfacción con la actividad y cómo la actividad les ayudó a conectar de manera más significativa con los contenidos.

La actividad de recreación de obras de arte propuesta en este estudio muestra indicios de ser una herramienta didáctica eficaz

para la enseñanza de la Historia y la Historia del Arte. La metodología de recreación propició la participación e incrementó la motivación del estudiantado, facilitando un aprendizaje más dinámico y comprometido.

En segundo lugar, hemos podido constatar un entendimiento más profundo de los contextos históricos y culturales de las obras de arte por parte del alumnado, favoreciendo una conexión crítica entre el pasado y el presente.

La conexión entre el arte y la actualidad también ha sido estudiada por autores como Martínez-Hita (2022), quien destaca la importancia de introducir elementos contemporáneos en la enseñanza del arte para fomentar su comprensión como un proceso dinámico. En este estudio, el alumnado logró apreciar cómo los problemas actuales encuentran paralelismos en el arte del pasado, lo que sirvió para reforzar su comprensión de conceptos complejos como el cambio y la continuidad históricos.

Por otro lado, la actividad promovió el desarrollo de habilidades críticas como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, esenciales para la formación docente. Las discusiones críticas y los diálogos en clase mejoraron la apreciación estética y la capacidad analítica para interpretar las obras de arte desde múltiples perspectivas.

Como conclusión, la recreación de obras de arte como metodología didáctica no solo es capaz de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Historia y la Historia del Arte, generando más interés, sino que también puede proporcionar un enfoque innovador y efectivo para la formación de futuros docentes. Este estudio sugiere que la implementación de metodologías activas y experienciales puede tener un impacto significativo en la educación superior, fomentando una enseñanza más integral y contextualizada, que a su vez sirve como ejemplo y puede redundar en una mejora de la calidad educativa en la educación reglada en el futuro. La literatura reciente, como los estudios de Corrales-Serrano (2023), también se sitúan en la misma línea de que las metodologías fomentan la motivación y el aprendizaje activo, sugiriendo que las experiencias recreativas pueden enriquecer notablemente la formación de los futuros docentes.

REFERENCIAS

- ÁLVAREZ SEPÚLVEDA, H. A. (2020). Enseñanza de la historia en el siglo XXI: Propuestas para promover el pensamiento histórico. *Revista de Ciencias Sociales*, 26, 442-459. <https://www.redalyc.org/journal/280/28064146029/html/>
- BOWEN, D. y KISIDA, B. (2022). Investigating the causal effects of arts education. *Journal of policy analysis and management*, 42(3), 624-647. <https://doi.org/10.1002/pam.22449>
- CHÁVEZ-PREISLER, C. (2021). Un modelo para el desarrollo del Pensamiento Histórico. *Clío & Asociados. La Historia enseñada*, 33. <https://doi.org/10.14409/cya.v0i33.10355>
- CIRIZA-MENDÍVIL, C. D. (2021). La empatía histórica, una propuesta didáctica clave para la Formación Profesional Básica. *Didáctica De Las Ciencias Experimentales y Sociales*, 40, 51-66. <https://doi.org/10.7203/dces.40.17309>
- CORRALES-SERRANO, M. (2023). Gamification and the History of Art in Secondary Education: a didactic intervention. *Education Sciences*, 13(4), 389. <https://doi.org/10.3390/educsci13040389>
- CRESWELL, J. W. y POTH, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches*. Sage.
- ESPAÑOL-SOLANA, D. (2019a). Historia para todos: Recreación histórica, didáctica y democratización del conocimiento. *Her&Mus. Heritage & Museography*, 20, 7-23. <https://doi.org/10.34810/hermusn20id369670>.
- (2019b). New perspectives for the dissemination of medieval history: Reenactment in southern Europe, a view from the perspective of didactics. *Imago Temporis. Medium Aevum*, 13, 333-359. <https://doi.org/10.21001/itma.2019.13.15>.
- GONZÁLEZ-GONZÁLEZ J. M., FRANCO-CALVO J. G. y ESPAÑOL-SOLANA D. (2022). Educating in History: Thinking Historically through Historical Reenactment. *Social Sciences*, 11(6), 256. <https://doi.org/10.3390/socsci11060256>.
- HERRERO-NIVELA, M. L. (2002). *Introducción a los métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicas*. Prensas universitarias.
- HOUSEN, A. (2002). Aesthetic thought, critical thinking and transfer. *Arts and learning Research Journal*, 18(1), 99-132.
- ISHIGURO, C., TAKAGISHI, H., SATO, Y., SEOW, A. W., TAKAHASHI, A., ABE, Y., HAYASHI, T., KAKIZAKI, H., UNO, K., OKADA, H. y KATO, E. (2021). Effect of dialogical appreciation based on visual thinking strategies on art-viewing strategies. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 15(1), 51-59. <https://doi.org/10.1037/aca0000258>.
- KOLB, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- LAHERA PRIETO, D. y PÉREZ PIÑÓN, F. A. (2021). La enseñanza de la historia en las aulas: un tema para reflexionar. *Debates por la Historia*, 9(1), 129-154. <https://www.redalyc.org/journal/6557/655769222006/html/>
- LEYVA-PEÑA, Y. (2023). Patrimonio, interpretación y espacio patrimonial: miradas desde la educación y la recreación. *Órbita científica*, 122(29). <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rOrb/article/view/1653>.
- MARTÍNEZ-HITA, M. (2022). Propuesta educativa para el trabajo conjunto del pensamiento histórico y la gamificación. *Clío. History and History Teaching*, 48, 145-159. https://doi.org/10.26754/ojs_clio/clio.2022487294
- OLESINA, E. y POLYUDOVA, E. (2022). Historical reenactment and theatrical performance: On new perspectives of educational methods. En I. Riccioni (ed.) *Theater (s) and public sphere in a global and digital society* (pp. 122-138). Brill.
- PONSODA-LÓPEZ DE ATALAYA, S., PONCE, A. y PINTO, H. (2023). El desarrollo del pensamiento histórico a través del patrimonio cultural inmaterial en la formación inicial docente formación inicial docente. *Clio. History and History Teaching*, 49. https://doi.org/10.26754/ojs_clio/clio.2023499564
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, 52, de 3 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con>.
- RIBA-CAMPOS, C. E. (2002). El método observacional: decisiones básicas y objetivos. En T. Anguera. *Metodología observacional en la investigación psicológica* (pp. 29-114). PPU.
- RIVERO, P., ASO, B. y GARCÍA-CEBALLOS, S. (2023). Progresión del pensamiento histórico en estudiantes de secundaria: fuentes y pensamiento crítico. *Revista Electrónica De Investigación Educativa*, 25, 1-16. <https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e09.4338>
- SEIXAS, P. y MORTON, T. (2013). *The big six Historical Thinking Concepts*. Nelson Education.
- SMITH, E. E. & KOSSLYN, S. M. (2015). *Cognitive psychology: Mind and brain*. Pearson.
- VAHTER, E. (2016). Looking for a possible framework to teach contemporary art in primary school. *International Journal of Art & Design Education*, 35(1), 51-67. <https://doi.org/10.1111/jade.12046>.
- VYGOTSKY, L. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- YELO-CANO, J. J. (2018). La recreación artística de textos e imágenes como modelo para el desarrollo de la creatividad y la integración de los lenguajes expresivos en el aula de Música. *Electronic Journal of Music in Education*, 2(42), 84-98. <https://doi.org/10.7203/LEEME.42.13171>.

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Her&Mus. Heritage and Museography es una revista de publicación anual que recoge artículos sobre patrimonio y museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del conocimiento. En la revista tienen cabida tanto trabajos del ámbito académico como experiencias y reflexiones del ámbito museístico y patrimonial y alcanza tanto el ámbito peninsular como el europeo y el latinoamericano. Por este motivo, se admiten artículos en diversas lenguas, como son el catalán, el español, el francés, el italiano y el inglés.

La revista nace en el año 2008 con el nombre de *Hermes*. Revista de museología (ISSN impreso 1889-5409; ISSN en línea 2462-6465) y su primer número sale a la luz en 2009. Desde el segundo número pasa a llamarse *Her&Mus. Heritage and Museography* (ISSN impreso 2171-3731; ISSN en línea 2462-6457). Inicialmente de carácter cuatrimestral, pasó en 2013 a tener una periodicidad semestral. A partir de 2015 la revista se publica anualmente. Desde sus orígenes ha sido editada por Ediciones Trea y académicamente vinculada a la Universitat de Barcelona. A partir de 2016 se edita exclusivamente en formato digital a través de RACO (<http://raco.cat/index.php/Hermus/index>) como revista científica de la Universitat de Lleida.

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y repositorios:

Plataformas de evaluación de revistas:

MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Valor superior a D.
CARHUS Plus+ 2018: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sciences.

Bases de Datos Nacionales:

DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.

Catálogos Nacionales:

ISOC (CSIC).

Bases de Datos Internacionales:

LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
DOAJ: Directory of Open Access Journals

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Normas generales para la publicación de artículos en *Her&Mus*.
Heritage and Museography:

- Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, castellano, italiano, francés e inglés.
- En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del conocimiento.
- Se admiten principalmente artículos de investigación, pero también se admiten reseñas, experiencias didácticas, descripción de proyectos y artículos de reflexión.
- Se considerará especialmente el rigor metodológico y el interés general del contenido, la perspectiva y el estudio realizado.
- Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.
- Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la plataforma RACO.

Normas completas disponibles en:

<http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#author-Guidelines>

Proceso de revisión por pares:

Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados por la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su adecuación a las normas de publicación y a la temática de la revista. Cuando el resultado de esta primera revisión sea favorable, los manuscritos serán evaluados siguiendo el sistema por pares ciegos. Cada manuscrito será evaluado por dos expertos externos al comité de redacción y a la entidad editora.

El plazo de revisión y evaluación de los manuscritos es de máximo tres meses desde su recepción. En el caso de los manuscritos recibidos con motivo de un *Call for papers*, el plazo de tres meses empezará a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria.

En todos los casos, **el mes de agosto se considera inhábil** para el cómputo de los tres meses de plazo de revisión y evaluación.

Transcurrido dicho periodo, el autor/es será informado de la aceptación o rechazo del original. En los casos de manuscritos aceptados pero cuya publicación esté condicionada a la introducción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus autores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en un plazo máximo de quince días.

Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manuscrito, este será remitido a un tercer revisor y/o a un miembro del equipo editorial.

Asimismo, el equipo editorial y/o el profesional encargado de coordinar cada monográfico se reservan el derecho a rechazar un manuscrito en cualquier momento.

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

■ TREA ■

Universitat de Lleida
Departament de Ciències
de l'Educació

Her&Mus. Heritage and Museography

Universitat de Lleida

Departament de Ciències de l'Educació

Avda. de l'Estudi General, 4

25001 Lleida

Teléfono: +34 973706541

Fax: +34 973706502

Correo-e: revistahermus@gmail.com

Web: <http://raco.cat/index.php/Hermus/index>

